

РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЕТОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Одним из векторов современной научной деятельности исследовательских групп в области инновационного развития является построение и анализ рейтингов инновационного развития регионов. Каждый подход к построению интегральных рейтингов подразумевает включение в его состав ряда различных индикаторов, так как для оценки инновационности региона важную роль играют территориальное местоположение, потенциал, политическая направленность и др. [1]

В рамках данного исследования инновационного развития регионов нами ставилась цель оценить уровень инновационного развития с учетом масштабов цифровизации организаций регионов. Нами были изучены наиболее известные методики построения рейтингов инновационного развития регионов НИУ ВШЭ, НАИРИТ, АИР, проведен их сравнительный анализ и выявлены их общие черты и различия.

Основываясь на этих подходах, для построения индексов были отобраны показатели инновационной деятельности и цифровизации регионов и сформирована база исследования по данным РОССТАТА за 2015 и 2018 годы.[2] В рамках разработанной методики формирования индекса инновационного развития региона рассматривалось 5 составляющих (субиндексов), включающих 14 показателей (рис. 1). Предложенный нами подход, в отличие от метода построения индекса НИУ ВШЭ [3], включает больший спектр (7 показателей), характеризующих потенциал цифровизации организаций региона. На основе разработанной методики посчитаны индексы и построены рейтинги для 57 субъектов РФ.

Алгоритм составления индекса заключается в следующем:

1. Нормировка показателей по формуле 1:

$$x_i^{rn} = \frac{x_i^r - x_{i \min}}{x_{i \max} - x_{i \min}}, \quad 1)$$

где i – номер показателя; r – номер региона; x_i^r – i -ый показатель r -го региона. x_i^{rn} – нормированный показатель r -го региона

2. Расчет среднего показателя по группам (субиндекса) осуществлялся по формуле 2:

$$I_k^r = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{nk} x_i^{rn}, \quad 2)$$

где k – номер группы; n_k – число показателей в группе k .

Социально-экономические условия инновационной деятельности
• ВРП на душу населения, S1
Инновационный потенциал
• Доля занятых НИР к общему объему занятого населения, P1 • Доля внутренних затрат к общему уровню ВРП, P2 • Уровень инновационной активности организаций, %; P3 • Доля организаций, выполняющих НИР, к общему числу организаций, P4
Результаты инновационной деятельности
• Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, RI
Результаты научных исследований и разработок
• Поступления патентных заявок и выдача патентов в России, выдано; RD1 • Разработанные передовые производственные технологии, RD2
Уровень цифровизации
• Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях, в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации, D1 • Использование сети интернет в организациях, (организации, использовавшие сеть Интернет), в % от общего числа обследованных организаций, D2 • Использование сети интернет в организациях (из них широкополосный доступ), в % от общего числа обследованных организаций, D3 • Использование электронного документооборота в организациях (системы электронного документооборота), в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации, D4 • Использование электронного документооборота в организациях (электронный обмен данными между своими и внешними информационными системами, по форматам обмена), в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации, D5 • Доля затрат на информационные и коммуникативные технологии, в общем объеме ВРП, D6

Рис. 1. Распределение показателей по выделенным составляющим.

3. Упорядочение данных по каждому из субиндексов и ранжирование.

4. Расчет интегрального инновационного индекса регионов РФ (далее IRR) по формуле 3:

$$IRR = \frac{1}{14} \times S + \frac{4}{14} \times P + \frac{1}{14} RI + \frac{2}{14} PD + \frac{6}{14} D. \quad 3)$$

5. Ранжирование регионов РФ по интегральному индексу инновационного развития.

Сформированный индекс IRR показал, что лидерами по инновационному развитию в 2015 году являются такие регионы как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Татарстан, Московская область, Калужская область, и Томская область. В 2018 году ведущие позиции занимают - г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край, Калужская область, Белгородская область и Хабаровский край. Аутсайдерами в 2015 году были Самарская область, Республика Дагестан, Омская область и Чеченская Республика. В 2018 году – Кемеровская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия, Чеченская Республика и Республика Дагестан.

Важно отметить, что даже для регионов лидеров нет однородности в субрейтингах. В 2015 году Санкт-Петербург занимал 24 место по субиндексу «Результаты инновационной деятельности» (RI), а к 2018 году смог улучшить этот показатель, поднявшись на 15 место в рейтинге. Калужская область входила в 10 лучших регионов по субрейтингу «Результаты научных исследований и разработок» (RD), но по составляющим «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (S) и «Результаты инновационной деятельности» (RI) занимала лишь 31 и 41 место соответственно. К 2018 году область смогла улучшить положение по первому субрейтингу, тем самым сохранив положение в общем рейтинге. У Нижегородской области в 2015 году также было существенное отставание по субрейтингу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (S), но высокий рейтинг по другим составляющим. К сожалению, к 2018 году область ухудшила свои позиции по первому субрейтингу, спустившись на 31 место, также потеряла позиции по субрейтингу «Результатам научных исследований» (RD). Республика Татарстан находилась в 2015 году на 4 месте, а в 2018 - на 5 месте, что характеризует ее инновационное развитие как достаточно стабильное. Пермский край смог войти в 2018 году в 10 регионов лидеров за счет высоких показателей субиндекса «Результативность инновационной деятельности» (RI), «Результаты научных исследований и разработок» (RD) и возросшего уровне цифровизации. Аналогичная ситуация у Белгородской области, которая смогла подняться с 25 места на 8 место. Хабаровский край, несмотря на свое место в 10 регионов лидеров, потерял свои позиции, за счет ухудшения субиндексов «Уровень цифровизации» (D) и «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (S).

Для выявления эффекта влияния отдельных показателей регионального развития на результативность инновационной деятельности был использован регрессионный анализ. В качестве результата инновационной деятельности выбран показатель «Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего объема отгруженных товаров,

выполненных работ, услуг». В качестве регрессоров взяты оставшиеся показатели отобранные для исследования (рис. 1). Проведенный линейный регрессионный анализ показал, что для 2015 года единственным статистически значимым показателем являлся «Уровень инновационной активности организаций, %», а в 2018 году статистически значимыми были «Доля внутренних затрат на инновации к общему уровню ВРП» и «Использование сети интернет в организации» (D2). Несмотря на то, что обе модели адекватны по F-статистике прогнозная сила их достаточно мала. В 2015 году модель объясняет 17% вариаций результирующего фактора, а в 2018 году - 15%.

Проведенный анализ явился первым этапом исследования. Значимость показателя «Использование сети интернет в организации» (D2) говорит о повышении роли цифровизации в инновационной деятельности организации. Результаты корреляционного регрессионного анализа выявили необходимость в дальнейшем проверки гипотез о нелинейном влиянии отдельных факторов на результаты инновационной деятельности. Возможно, корректировка данных или восстановление пропущенных значений позволят включить большее количество регионов, что так же может улучшить результаты исследования. Кроме того, предполагается провести анализ на панельных данных за период с 2015 по 2019 годы, а также провести анализ по типологическим группам регионов.

Список использованной литературы:

1. Маслова М.И., Добринина А.И. Анализ потенциала цифровизации предприятий и организаций регионов России на основе кластерного анализа//Электронный бизнес: проблемы, развитие и перспективы: материалы XVIII Всероссийской научно-практической Интернет-конференции (Воронеж, 28 мая – 29 мая 2021 г) / под ред. В. В. Давниса; Воронежский государственный университет. – Воронеж: издательско-полиграфический центр «научная книга», 2021
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
[URL:http://www.gks.ru](http://www.gks.ru)
3. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад / под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2019